

XALQARO AMALIYOTDA BANKLAR BUXGALTERIYA HISOBI YURITILISHINING SOLISHTIRMA TAHLILI

O'rishova Muhabbatxon Iqboljon qizi

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463787>

Annotatsiya: Ushbu tezisda turli mamlakatlar banklarida buxgalteriya hisobining yuritilishi tahlil qilinadi, ularning xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS/IFRS) asosida yuritilayotgan amaliyotlari O‘zbekiston banklarida qo‘llanilayotgan usullar bilan solishtiriladi. Bank hisobining aniqligi, shaffofligi va real investitsion muhitga ta’siri nuqtai nazaridan yondashuvlar ilmiy jihatdan baholanadi.

Kalit so‘zlar: Bank buxgalteriyasi, xalqaro amaliyot, IFRS, moliyaviy hisobot, solishtirma tahlil, aktivlar, majburiyatlar, hisob siyosati.

Zamonaviy bank faoliyatida buxgalteriya hisobining roli nafaqat moliyaviy natijalarni aks ettirish, balki bank barqarorligi, ishonchliligi va tartibga soluvchi organlar bilan to‘g‘ri aloqani ta’minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo miqyosida banklar moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritishga o‘tayotgan bir paytda, ushbu jarayonda qo‘llanilayotgan metodik yondashuvlarning o‘zaro solishtirilishi dolzarb masala hisoblanadi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida yuritilayotgan bank buxgalteriyasi tizimi O‘zbekistondagi mavjud tizim bilan taqqoslanganda bir qator farqlar va o‘xshashliklarni ko‘rsatadi. Ushbu tezisda aynan shu jihatlar tahlil qilinadi.

Banklar moliyaviy tashkilotlar sifatida o‘z faoliyatida yuqori darajadagi hisobdorlik va aniqlikka tayanuvchi buxgalteriya hisobini yuritadi. Xalqaro amaliyotda, xususan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQSh, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlarda banklar buxgalteriyasi xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida shakllanadi. Bu yondashuvlar orqali moliyaviy axborotning ishonchliligi, shaffofligi va investorlar uchun taqqoslanadigan holatga kelishi ta’minlanadi.

Masalan, Yevropa banklarida IFRS 9 – “Moliyaviy asboblar” standarti asosida aktivlar va majburiyatlar qayd etiladi, aktivlarning qadrsizlanishini baholash uchun baholashga asoslangan model (ECL – Expected Credit Loss) qo‘llaniladi. AQShda esa GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) amaliyoti asosiy o‘rinda turadi. GAAP ko‘proq qat’iy yondashuvlarga asoslanib, aktivlar va risklar bo‘yicha aniqlik va konservativlik prinsiplariga tayangan holda buxgalteriya siyosatini yuritadi. Shu bilan birga, xalqaro banklar aktiv va passivlarni bozor qiymati bo‘yicha baholash, derivativlar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy asboblar orqali keladigan foyda va yo‘qotishlarni real vaqt rejimida hisobga olish tizimlariga ega.

O‘zbekistonda bank buxgalteriyasi hozirgi vaqtda milliy buxgalteriya standartlari asosida yuritiladi, biroq 2025-yilgacha MHXSga to‘liq o‘tish rejalashtirilgan. Ayni paytda yirik banklar (masalan, “O‘zmilliybank”, “Ipoteka Bank”, “Asaka Bank”) MHXS asosida hisobot tuzishni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Biroq, bu jarayonda qator muammolar mavjud: kadrlar malakasi, dasturiy ta’minotlarning moslashmaganligi, va mahalliy me’yoriy bazadagi tafovutlar.

Xalqaro amaliyotda banklarning buxgalteriya hisobida avtomatlashtirilgan tizimlar keng qo'llaniladi: SAP, Oracle Financials, Temenos kabi ERP tizimlari orqali hisob va hisobot yuritiladi. Bu tizimlar moliyaviy asboblarni real vaqt rejimida qayd etish, risklarni avtomatik aniqlash, hamda xalqaro bank nazorati (Basel III) talablariga javob beruvchi mexanizmlarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda esa, asosan "Bank-IS", "ABS" va 1C modifikatsiyalangan versiyalari orqali hisobot yuritiladi. Bu tizimlar xalqaro standartlar bilan cheklangan integratsiyaga ega bo'lib, xalqaro yondashuvlardan ancha orqada qolmoqda.

Xalqaro miqyosda bank buxgalteriyasini yuritishdagi yondashuvlar ham shakl, ham mazmun jihatidan O'zbekiston amaliyotidan ancha farq qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda banklar moliyaviy hisobini yuritishda xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS/IFRS) asosida yondashadi. Bu yondashuv, avvalo, moliyaviy axborotning foydalanuvchilar uchun tushunarli, shaffof, taqqoslanadigan va real qiymatga yaqin bo'lishini ta'minlaydi. Xususan, Yevropa mamlakatlari va AQShda banklar aktiv va majburiyatlarini baholashda zamonaviy baholash modellari – bozor narxlaridagi baholash (fair value accounting), kutilayotgan kredit yo'qotishlar (Expected Credit Loss – ECL), derivativlar va boshqa moliyaviy asboblarning risk-modellarga asoslangan qaydi keng qo'llaniladi. Bu esa, moliyaviy hisobotlarda risklarni to'liq aks ettirish va real iqtisodiy holatni aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi.

Masalan, xalqaro amaliyotda banklar kredit portfelining sifati va tavakkalchiligini baholashda ECL modeli asosida har bir kreditning tavakkal darajasiga qarab ehtimoliy yo'qotishlarni oldindan hisobga oladi. Natijada, bank balansida ko'rsatilgan aktivlar real qiymatga yaqinlashadi va investitsion ishonchlik oshadi. Bunday yondashuv AQShning GAAP tizimida konservativlik tamoyili asosida mustahkamlangan bo'lib, daromadlar ehtiyotkorlik bilan e'tirof etiladi, xarajatlar esa tezroq hisobga olinadi. Yevropa banklarida esa IFRS asosida moslashuvchanroq, lekin qat'iy baholash mezonlariga ega tizim qo'llaniladi. Ularning barchasida hisob yuritish jarayoni integratsiyalashgan ERP tizimlari (SAP, Oracle, Temenos) orqali avtomatlashtirilgan bo'lib, real vaqt rejimida hisob-kitob yuritish, hisobot shakllarini avtomatik shakllantirish, ichki audit va compliance nazoratini ta'minlash imkoniyatiga ega.

O'zbekistonda esa banklar ko'p yillar davomida milliy buxgalteriya standartlari asosida hisob yuritib kelgan. Bugungi kunda yirik banklarda MHXS asosidagi hisobotga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, bu jarayon texnik, institutsional va malaka jihatdan muammolarga to'la. Ko'plab banklarda aktivlar hali ham boshlang'ich qiymat asosida qayd etiladi, kredit portfelining qadrsizlanish baholanishi yoki zaxiralar hisobga olinishi amaliyotda yetarlicha chuqurlashtirilmagan. Bu esa, banklar faoliyati haqida foydalanuvchiga to'liq axborot bermaslik xavfini tug'diradi. Bundan tashqari, banklarda foydalanuvchi interfeysi va hisobot shakllari ko'pincha milliy me'yoriy talablar asosida standartlashtirilgan bo'lib, xalqaro darajadagi taqqoslash imkonini cheklaydi.

Tahlil davomida aniqlanishicha, xalqaro va milliy yondashuvlar orasidagi tafovutlar nafaqat hisobot formatlari, balki moliyaviy falsafa, risklarni qayd etish, baholash va investitsion strategiya shakllanishi nuqtai nazaridan ham chuqur. Misol uchun, xalqaro banklar derivativlar va qimmatli qog'ozlar portfeli harakati bo'yicha to'liq ochiqlik taqdim etadi, bu esa moliyaviy bozorlarda ishonch omilini mustahkamlaydi. O'zbekistonda esa bunday yondashuv hali keng tatbiq qilinmagan, aksariyat banklarda moliyaviy asboblarning ko'rsatkichi cheklangan shaklda yuritiladi. Bu esa xorijiy investorlar uchun tahliliy qaror qabul qilishda to'siq bo'ladi.

Shuningdek, solishtirma tahlil jarayonida aniqlanishicha, xalqaro banklar hisobot yuritishda ESG (Environmental, Social, Governance) ko'rsatkichlarini ham integratsiyalab borayotgan bo'lsa, O'zbekistonda bu jihatlar hali moliyaviy hisobot doirasiga kiritilmagan. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish darajasi, xususan AI, RPA (Robotic Process Automation) va bulutli buxgalteriya tizimlarining qo'llanilishi ham xalqaro banklarda ancha kengroq. Natijada buxgalteriya hisobida inson xatolari kamayadi, resurslar tejaladi, tahliliy imkoniyatlar esa kuchayadi. O'zbek banklarida bu kabi texnologiyalar joriy qilinayotgan bo'lsa-da, ular ko'proq eksperimental yoki cheklangan doirada amalda qo'llaniladi.

Yuqoridagi holatlar asosida xulosa qilish mumkinki, xalqaro va mahalliy bank buxgalteriya tizimlari orasidagi farqlar chuqur, lekin ularni qisqartirish mumkin. Buning uchun texnologik modernizatsiya, malakali kadrlar tayyorlash, xalqaro tajribani lokal sharoitlarga moslashtirish va soliq-buxgalteriya siyosatini bir-biriga yaqinlashtirish talab etiladi. Faqat shunda banklarimiz xalqaro moliyaviy muhitda raqobatbardosh va ochiq faoliyat yurita oladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, 2021-yil.
2. IFRS 9 – Financial Instruments. IFRS Foundation, 2023.
3. GAAP – Accounting Standards Codification, USA.
4. Basel Committee on Banking Supervision – Core Principles for Effective Banking Supervision, 2022.
5. Xalqaro moliyaviy hisobotlar: nazariya va amaliyot. TDIU, 2022.
6. World Bank – "IFRS Implementation in Central Asia's Banking Sector", 2023 hisobot.
7. KPMG Uzbekistan – "Moliyaviy sektor buxgalteriyasida xalqaro yondashuvlar", 2023.